

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA PUL MUOMALASI TIZIMIDA NAQD PUL AYLANMASI VA UNING AHAMIYATI

CASH CIRCULATION AND ITS SIGNIFICANCE IN THE MONETARY CIRCULATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

¹*Kenjayev Mehridin G‘iyozovich*

¹*PhD., Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Umumiqtisodiy fanlar” kafedrasida dotsent. E-mail: kenmehriddin@gmail.com*

Annotatsiya
Annotation

Uzb - Maqolada pul muomalasi tizimi, uning zaruriyati, mamlakatimizda pul muomalasini tashkil etishda naqd pullardan foydalanish hajmini kamaytirish, bank kartalari orqali pul aylanmasining hajmi kabi jihatlar yoritilgan va tahlil etilgan.

Eng - The article covers and analyzes aspects such as the monetary circulation system, its necessity, reducing the use of cash in organizing monetary circulation in our country, and the volume of money circulation through bank cards.

Kalit so‘zlar:
Keywords:

❖ *Markaziy bank, bank-moliya infratuzilmasi, pul muomalasi, pul-kredit siyosati, pul massasi, bank kartalari, bankomat, xorijiy valyuta, tijorat banklari.*

❖ *Central bank, banking and financial infrastructure, money circulation, monetary policy, money supply, bank cards, ATMs, foreign currency, commercial banks.*

Kirish.

Pul muomalasi tizimi mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy holat, shu jumladan, pul-kredit siyosati hamda bank-moliya infratuzilmalaridagi o‘zgarishlar ta‘sirida shakllanadi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan oxirgi yillarda naqd pulga bo‘lgan talabning mavsumiy omillar ta‘sirida o‘zgarib borishi kuzatildi, asosiy e‘tibor, naqd pulga bo‘lgan ehtiyojni uzluksiz ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, hisob-kitoblarda, aholi va tadbirkorlik subyektlariga naqd pul bilan bog‘liq xizmatlar uchun qulay imkoniyatlar yaratish hisoblanadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki naqd puldan foydalanishni kamaytirish maqsadida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun mukammal chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va

ularni bank amaliyotga samarali qo‘llay olishi kerak. Natijada pul muomalasi tizimida naqd pul aylanmasini kamaytirishga erishamiz.

Mavzuga doir adabiyotlar sharhi.

Tijorat banklarida naqd pullar harakati bilan bog‘liq jarayonlarni yanada yengillashtirish, xarajatlarni optimallashtirish, naqd pullarni tashish va milliy valyutadagi naqd likvidli aktivlarni naqdsiz shakldagi likvidlikka almashtirish jarayonlarini tezlashtirish imkoniyatini yaratish, bank va moliya sohasida kiberxavfsizlik bilan bog‘liq holatlarining oldini olish, moliyaviy firibgarlikka qarshi kurashish choralari kuchaytirish hamda bank kartalari bo‘yicha taqdim etilayotgan bank mahsulotlariga doir takliflar asosida aholining naqd pulsiz hisob-

kitoblari hajmini yana ko‘paytirish va bank xizmatlarini ishonchli, sifatli amalga oshirilishini ta‘minlash orqali mijozlar ishonchini qozonish zarur.

Bu borada Milton Fridmanning pul siyosati va uning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri haqidagi tadqiqotlari asosiy nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi. U o‘z ishlarida pul massasi va inflyatsiya o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib, markaziy banklar tomonidan pul massasi o‘shishini nazorat qilishning iqtisodiy barqarorlikka ta‘sirini tadqiq qilgan [6].

Robert Barro o‘zining iqtisodiy o‘shish va rivojlanish nazariyasi doirasida investitsiyalarning roli va ularni moliyalashtirish manbalarini o‘rganib, iqtisodiyotning pul mablag‘lariga bo‘lgan ehtiyojini oshirish zarurligini qayd etadi. Uning fikriga ko‘ra, davlat investitsiyalari va tashqi qarzlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni barqaror moliyalashtirish mumkin [7].

Shuningdek, Bernanke va Gertler tomonidan taklif etilgan kredit bozorlarining asimmetrik axborot muammolari iqtisodiyotdagi pul mablag‘lari aylanishini cheklaydi va ushbu tizimni rivojlantirish iqtisodiyotni yanada pul bilan ta‘minlanganligini oshirishga yordam beradi [8].

Keynesian va monetar nazariyalar ham iqtisodiyotni pul mablag‘lari bilan ta‘minlash yo‘llarini muhokama qilishda muhim o‘rin egallaydi [9].

Maykl Vudford tomonidan ishlangan pul-kredit siyosatining yangi nazariyasi iqtisodiy o‘shish va inflyatsiyani boshqarishda pul siyosatining ahamiyatini chuqur o‘rgangan [10]. Woodfordning ishlari pul mablag‘lari tizimi samaradorligini oshirish uchun moliyaviy institutlar va markaziy banklar faoliyatini muvofiqlashtirish zarurligini ko‘rsatadi. Ushbu tadqiqotlar iqtisodiyotni pul mablag‘lari bilan ta‘minlash strategiyalarini belgilashda asosiy nazariy manbalar hisoblanadi va ular iqtisodiyotda barqaror pul

ta‘minoti tizimini yaratish va iqtisodiy o‘shishga erishishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada iqtisodiyotni pul mablag‘lari bilan ta‘minlash darajasini oshirish yo‘llarini tahlil qilishda induksiya, deduksiya, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, analiz, sintez, tahlil kabi tadqiqot metodlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Pul muomalasi tizimi mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy holat, shu jumladan, pul-kredit siyosati hamda bank-moliya infratuzilmalaridagi o‘zgarishlar ta‘sirida shakllanadi. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan oxirgi yillarda naqd pulga bo‘lgan talabning mavsumiy omillar ta‘sirida o‘zgarib borishi kuzatildi, asosiy e‘tibor, naqd pulga bo‘lgan ehtiyojni uzluksiz ta‘minlashga qaratilgan bo‘lib, hisob-kitoblarda, aholi va tadbirkorlik subyektlariga naqd pul bilan bog‘liq xizmatlar uchun qulay imkoniyatlar yaratish masalalariga katta e‘tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-oktabrdagi “Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida” PF-6097-sonli va 2022-yil 28-yanvardagi “Yangi O‘zbekistonning 2022-2026-yillardagi Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmonlari doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash hamda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan vazifalarni amalga oshirish maqsadida naqd pul muomalasini tartibga solish va uni boshqarishni tubdan takomillashtirish dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ushbu dolzarb masalalarga e‘tibor bergan holda, Respublikamizda naqd pul muomalasini tartibga solish va naqd pul harakatini boshqarish uslubiyotini liberallashtirish, naqd pullarning logistikasi bilan bog‘liq jarayonlarni

yanada osonlashtirish yo'nalishida chora-tadbirlar ishlab chiqish hamda bu sohaga ham raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida keng ko'lamli ishlar olib borildi.

Umuman bank tizimi amaliyotida 2023 va 2024-yillarda bank kassalaridagi naqd pul oqimlari va chiqimlari dinamikasida keskin o'zgarishlar kuzatilmadi hamda ular o'zining oldingi holatidagi doimiy trendi doirasida tashkil topdi. O'zbekiston Respublikasi

Markaziy bank ma'lumotlariga qaraganda 2024-yil yakunida muomaladagi naqd pul ulushi 20 foizdan pasaydi. 2024-yilda muomaladagi naqd pul ulushi 21,5 foizdan 19,2 foizgacha kamaygan. Markaziy bankning naqd pul muomalasi bo'yicha tahlilidan ma'lum bo'lishicha, 2024-yil yakuniga ko'ra, jami pul massasidagi naqd pul ulushi yanada kamayishi kuzatilgan.

1-jadval

Muomaladagi naqd pullarning pul massasidagi ulushini dinamikasi [11]

Ko'rsatkichlar	01.01.2023-y.	01.01.2024-y.	01.01.2025-y.
Muomaladagi naqd pullar (MO) (trln. so'mda)	42	46	53
Pul massasi (M2) (trln. so'mda)	189	212	277
Muomaladagi naqd pullarning pul massasidagi ulushi (%da)	22.3	21.5	19.2

Jadvaldagi raqamlarga e'tiborimizni qaratsak, 2025-yil 1-yanvar holatiga jami pul massasi (M2, muomaladagi naqd pul va naqdsiz mablag'larni o'z ichiga oladi) yil davomida 30,6 foizga o'sgan holda 277 trln. so'mni tashkil etgan. Naqd pul hajmi (MO) yil davomida 15,2 foizga 46 trln. so'mdan 53 trln. so'mgacha o'sganligini ko'rishimish mumkin. Shuningdek, muomaladagi naqd pul ulushi 2,3 foizga, ya'ni 21,5 foizdan 19,2 foizga (2022-yilda 22,3 foizni tashkil etgan) kamayganligini guvohi bo'lamiz. Ushbu ma'lumotlarni Rossiya federatsiyasi bank tizimiga oid ko'rsatkichlar bilan taqqoslansa 15 foiz atrofida ekangigini ko'ramiz.

O'tgan yil davomida banklarga jami naqd pul tushumlarini hajmi 840 trln. so'mni tashkil

etgan bo'lsa va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 26 foizga ko'payganligidan dalolat beradi. Naqd pul tushumlarining ulushi 62 foizdan 60 foizgacha kamaygan, terminallar orqali esa 38 foizdan 40 foizgacha oshganligini ko'ramiz.

Banklarning naqd pul aylanmasi hajmi 1 kvadrillion so'mdan ortgan (1011 trln. so'm). Naqd pul tushumi 501 trln. so'mga, berilgan naqd pullar 510 trln. so'mni tashkil qilgan. Naqd pulning bank kassalariga berilishi va qabul qilinishi o'rtasidagi farq Markaziy bank tomonidan qoplangan, ya'ni qo'shimcha ravishda 10,3 trln. so'm naqd pul muomalaga chiqarilgan.

2-jadval

Bank kartalariga kelib tushgan mablag'lar va ularni naqdlashtirish salmog'ini dinamikasi [11]

Ko'rsatkichlar	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Bank kartalariga tushgan mablag'lar (trln. so'mda)	554	789	1034
Bank kartalaridan yechilgan jami naqd pullar (trln. so'mda)	149	189	226
Shundan bankomatlar orqali yechilgan naqd pullar (trln. so'mda)	117	154	189

Jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, 2024-yilda bank kartalariga 1034 trln. so'm

miqdorida mablag'lar o'tkazilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich oldingi yilga nisbatan 245 trln. so'm

yoki 31,1 foizga ko‘paygan. Shundan 226 trln. so‘mi bank kartalaridan yechilgan jami naqd pullarni tashkil etadi va bu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan 19,6 foizga oshgan. Bankomatlar orqali yechilgan naqd pullar 189 trln. so‘mni tashkil etib, oldingi yilga nisbatan 22,7 foizga oshganligini ko‘ramiz.

Bank kassalaridan naqd xorijiy valyutani sotib olish uchun qilingan naqd pul xarajatlarining ulushi 22 foizdan 24 foizgacha - 91,7 trln. so‘mdan 122,4 trln. so‘mgacha (bir yilda +33,4 foiz) o‘sganligini ko‘rishimiz mumkin.

Quyidagi 3-jadval ma‘lumotlarida banklardan naqd puldagi chiqimlarni jami miqdori yillar davomida ortib borishini ko‘ramiz. 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 97 trln. so‘mga yoki 22,3 foizga oshgan.

Naqd puldagi chiqimlarning maqsadlari bo‘yicha tarkibiy salmog‘ini dinamikasiga e‘tibor berilsa, bank kartalaridan yechilgan naqd pullar katta hajmni tashkil etadi. 2024-yilda 2023-yilga nisbatan 1 foizga kamaygan.

3-jadval

Banklardan naqd puldagi chiqimlar salmog‘i va ularning maqsadlari bo‘yicha tarkibini dinamikasi [11]

Ko‘rsatkichlar	2022-yil	2023-yil	2024-yil
Banklardan naqd puldagi chiqimlar jami (trln so‘mda)	356	417	510
Bank kartalaridan yechilgan naqd pullar (% da)	42	45	44
Boshqa naqd puldagi to‘lovlar (foizda)	18	18	19
Pensiya va nafaqa to‘lovlari (foizda)	9	5	4
Korxonalar va tashkilotlarning ish haqi to‘lovlari (foizda)	9	8	7
Naqd chet el valyutasini sotib olish uchun (foizda)	23	22	24

Boshqa naqd puldagi to‘lovlar 1 foizga oshgan, pensiya va nafaqa to‘lovlari 1 foizga kamaygan, 2022-yilga nisban 5 foizga kamayish kuzatilgan, korxonalar va tashkilotlarning ish haqi to‘lovlarida ham 1 foiz kamaygan va naqd chet el valyutasini sotib olish uchun chiqimlar hajmi 2 foizga oshganligini guvohi bo‘lamiz. Umuman chiqimlarning maqsadlari bo‘yicha tarkibiy salmog‘ida katta o‘zgarishlar kuzatilmagan.

Bizga yaxshi ma‘lumki, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida asosan naqd pulsiz hisob kitob shaklidan samarali foydalanadilar, ularning umumiy pul aylanmasida naqd pul aylanmasi 2-3 foizni tashkil etadi. Ushbu holat inflyatsiyani boshqarishda va tartibga solishda katta ijobiy ahamiyatga ega.

O‘zbekiston hukumati naqd puldan foydalanishni kamaytirish maqsadida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash choralarini ishlab

chiqayotgani ma‘lum bo‘lgandi. Ko‘chmas mulk va avtomobil oldi-sotdisi, budget tashkilotlari xodimlarining ish haqi va boshqalar naqdsiz shaklga o‘tkazilishi nazarda tutilgan.

Xulosa va takliflar.

Yuqoridagi fikr mulohazalarga asosan quyidagi xulosalarni bildirish maqsadga muvofiq.

Tijorat banklari filiallari o‘rtasida naqd pullar harakati bilan bog‘liq jarayonlarni yanada yengillashtirish, xarajatlarni optimallashtirish, naqd pullarni tashish va milliy valyutadagi naqd likvidli aktivlarni naqdsiz shakldagi likvidlikka almashtirish jarayonlarini tezlashtirish imkoniyatini yaratishni ta‘minlash.

Ishonchli ma‘lumotlardan foydalanish, ma‘lumotlarni to‘plash jarayonida inson omilini kamaytirish, bank tizimida ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va tahlil qilishning zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimini samarali joriy etish.

Bank tizimida axborotlarni himoya qilish hamda bank va moliya sohasida kiberxavfsizlik bilan bog'liq holatlarining oldini olish, moliyaviy firibgarlikka qarshi kurashish choralari kuchaytirish.

Bank kartalari bo'yicha taqdim etilayotgan bank mahsulotlariga doir takliflar asosida aholining naqd pulsiz hisob-kitoblari hajmini

oshirish va bank xizmatlarini ishonchli hamda sifatli amalga oshirilishini ta'minlash kerak.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki naqd puldan foydalanishni kamaytirish maqsadida yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun mukammal chora-tadbirlarni ishlab chiqishi va ularni bank amaliyotga samarali qo'llashi talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining qonuni. Banklar va bank faoliyati to'g'risida//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.11.2019 y., 03/19/580/3994-son; 07.01.2020 y., 03/20/600/0023-son.
2. O'zbekiston Respublikasining qonuni. O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida//Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.11.2019 y., 03/19/582/4014-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 may kuni tasdiqlangan "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi" PF-5992-son, Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktabrdagi "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-sonli farmoni. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 30.10.2020 y., 06/20/6097/1431-son.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "Yangi O'zbekistonning 2022-2026 yillardagi Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli farmoni. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022 y., 06/22/60/0082-son.
6. Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. *American Economic Review*, 58(1), 1-17.
7. Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407- 443.
8. Bernanke, B., & Gertler, M. (1989). Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations. *American Economic Review*, 79(1), 14-31.
9. Keynes, J. M. (1936). *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Harcourt, Brace & World.
10. Woodford, M. (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton University Press.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining yillik hisobot 2024 yil. www.cbu.uz